

ЎРТА ОСИЁ ШИШАСОЗЛИГИ

Ergashev Habibullo,

Termiz Muhandislik Texnologiya Instituti
“Mexanika” fakulteti YHT 1 kurs talabasi

Sojida Mustafaeva,

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi
elektron pochta: sojidabonu1986@gmail.com

tel: +998915843010

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982443>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиё шишалари ва шишасозлигига оид илмий изланишлар, бундай ашёлар ҳақида маълумотлар берилган адабиётлар таҳлил қилинган. Тадқиқотчиларнинг Ўрта Осиёда XX асрнинг иккинчи чорагидан бошланган шишасозликка оид изланишларида қўлга киритилган натижалар ва илгари сурилган назариялар баъзан бир-бирини тўлдирса, баъзан қарши фикрлар юзага келган. Шунингдек, тадқиқотларнинг ҳаммаси ҳам айнан шишаларга бағишланмасдан, изланишлар давомида дуч келингани сабаб адабиётларда қайд этиб ўтилади.

Калит сўзлар: шиша, шишасозлик, Эски Термиз, Термизшоҳлар саройи, Хоразм археологик- этнографик экспедициясию

Ўрта Осиё, хусусан, Ўзбекистон тарихида шишасозлик ўз ўрнига эга бўлган хунармандчилик йўналиши ҳисобланади. Шиша табиий ҳолатда тош давриданок инсонларга таниш бўлса-да, сунъий шиша нисбатан кечроқ инсонлар ҳаётидида муҳим ўрин тута бошлади. Бақтрия –Тохаристон шишасозлиги олимлар тамонидан алоҳида ўрганилмаган. Аммо қазишмалар давомида дуч келинган шиша ва шиша бўлаклари археологлар томонидан илмий манбаларда ёритилган. Кенг жамоага таништирилган. XX асрнинг 40- йилларидан Эски Термиз ҳудудидаги Термизшоҳлар саройи пол ва деразаларини безаб турган шиша медальонлар таниқли олим В.Д.Жуков илмий ишлари орқали илм аҳлига тақдим этилди. Олим Термизшоҳлар саройидан топилган шиша медальонларни ясаиш технологиясини, тасвир жиҳатидан 8 гуруҳга бўлиб ўрганган, ишлатилиш вазифаси ҳақида маълумотлар келтирган.

Хоразм ҳудуди ҳам Ўзбекистондаги энг бой манзиллардан биридир. Хоразм ҳудуди археологик ёдгорликларини ўрганиш, қазишмалар олиб боришда Хоразм археологик- этнографик экспедициясининг ҳиссаси кўп. Экспедиция XX асрнинг ўрталарида шишасозликка алоқадор бўлган бир қатор ишларни амалга оширди. Олимлар Тупроққалъа ёдгорликларида ишлаш жараёнида топилган шиша ва шиша маҳсулотларини илмий ишлари орқали баён этиб боришди. Илмий ишлари Хоразм археологик- этнографик экспедицияси ҳисоботларида доимий эълон қилиб борилди. Хоразм тарихи билимдони Трудновская Тупроққалъа ёдгорлиги материаллари асосида Хоразмнинг сўнгги антик давр шиша безаклари , кейинроқ изланишларини давом эттирган ҳолда Тупроққалъадан топилган турли ҳаётда ишлатиладиган қуроллар, безаклар ҳақидаги маълумотларни келтиради . Олимлар томонидан шишани алоҳида ўрганиш, илмий адабиётларга олиб кириш, бу даврда Ўрта Осиё шишасозлигини ўрганишга қизиқиш ортганини кўрсатади. XX асрнинг 60-йилларида А.Абдураззоқов, М.Безбородов, Ю.Заднепровский шишасозликни ўрганишда алоҳида ривожлантирувчи куч бўлди. Олимлар биргаликда кимё ва тарих фанларини шишани ўрганишда мутаносиблигига эришди: шишанинг пайдо бўлиши, илк шишанинг кимёвий таркиби,

таркибадаги ўзгаришлар эволюцияси ҳамда хунармандчиликда шишасозлик тармоғини вужудга келишигача бўлган даврни қамраб олган фундаментал асарни яратди. Шишасозликни ўрганишни кенгайтириб А.Абдураззоқов, М.Безбородов 1966-йилда Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар шишаларини кимёвий жиҳатдан таҳлил қилдилар . Бу даврга келиб шишасозлик сирлари билан қизиқувчи, илмий жиҳатдан ўрганишга эътибор қаратувчи олимлар сони ошиб борди. Ўзбекистон археолог ва тарихчи олимларининг энг нуфузли журнали Ўзбекистон моддий маданияти тарихи (рус тилида ИМКУ) да ҳам изланувчиларнинг шишага оид мақолалари бирин-кетин эълон қилиб борилди. Ўтган асрнинг 60-йилларида М.О.Аминджанова Мовароуннаҳр шиша идишлари ҳақидаги изланишлари натижасини биз таъкидлаган журналда эълон қилди. Тадқиқотчи томонидан топилган шиша буюмлар кўриниши жиҳатидан классификация қилинган. Аммо бир қанча олимларнинг эътирозларига ҳам сабаб бўлган. Олимлар тадқиқотчи М.О.Аминджанова шиша идишларни вазифасига асосланиб гуруҳларга бўлиши лозимлигини таъкидлашган. Олима кейинчалик Ўзбекистондаги катта-катта музейларда сақланаётган шиша ва шишали экспонатларни илмий жиҳатдан ўрганиб мақолаларини нашр қилди . Машхур Эрмитаж музейини беэзаб турган Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар даврида ишлаб чиқарилган шиша экспонатлар ҳам олиманинг эътиборидан четда қолмади .

XX асрнинг 80- йилларидан шиша буюм ва идишларини ўрганиш янада жонланди. Изланувчиларнинг асосий ҳамкори бўлган Ўзбекистон моддий маданияти тарихи журналида қотор илмий мақолалар босилиб чиқиши тезлашди. Журналнинг 16-сонида А.Абдураззоқов ва К.Абдуллаев бир вақтда муҳим илмий ишларини эълон қилишди. А. Абдураззоқов илк ўрта асрлар Сўғд ёдгорликларидан топилган шишалар кимёвий таркибини кўриб чиққан бўлса , К. Абдуллаев азим Бухоронинг X-XII асрлар шиша ишлаб чиқариш маҳаллалари тўғрисидаги маълумотларини нашр этдилар. 1983-йил ЎММТ журналида А.Абдураззоқов Ўрта Осиёнинг қадимги ва ўрта асрлар шиша маҳсулотлари ҳақидаги илмий изланишлари натижасини нашр эттирди .

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, илм-фанни ривожлантириш, ватанимиз тарихини чуқурроқ ўрганиш борасида салмоқли ишлар олиб борилди. Шишасозлик ҳам олимлар диққат марказида турди. Юртимизнинг турли ҳудудларидан топилган шиша маҳсулотлари илмий жиҳатдан тадқиқ қилинди. Ўзбекистон моддий маданияти тарихи журнали

3 тилда: ўзбек, рус ва инглиз тилларида нашр этиладиган бўлди. Журналнинг 1997 йил 28- сони орқали Н.Алмазова Кумушкент шаҳри шишалари ҳақидаги изланишларини эълон қилди . Мавзумизга доир энг муҳим илмий ишлардан бири “Эски Термиз бадий шишалари” дир. К.Абдуллаев Эски Термиз ҳудудида олиб борилган изланишлар давомида топилган бадий шиша ва шиша идишларни атрофлича ўрганиб чиқди .

Шишадан турли мақсадларда фойдаланиш, айниқса, ўрта асрларда кулолчилик буюмларини чиройли, сифатли бўлишини таъминлашда шишанинг муҳим ўрни борлигини Болиев тадқиқотларида кўриш мумкин. Шишадан сир (глазур) тайёрлаш технологияси, шишани турли рангларга бўяш усуллари Болиев ишида яхши кўрсатиб берилди . Тадқиқотчи шишанинг таркибига қайси моддалар қўшилганда рангини ўзгартиришини аслослаб бера олган.

Ўзбекистон кўшни ва тарихи яқин мамлакатлар билан биргаликда илмий ҳамкорликни ҳам йўлга қўйди. Бунинг натижасида фанда янгиликлар, изланишлар ортиб бормоқда. Шиша буюмларни илмий китобда жамлашга шароит яратилди. 2011-йилда Ш. Мустафаев лойиҳаси асосида “Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX- XV веков” 2 томлик каттагина тўплам нашр қилинди. Тўпламнинг иккинчи томи “Стекло” деб ном олиши шишасозлик қай даражада муҳим йўналиш эканини исботлайди (биринчи том сопол идишларга бағишланган). Тўпламда Д. Мирзааҳмедов Ўзбекистон шишасозлигини араблар давригача усталар томонидан қаттиқ сир тутилган ҳолда, авлоддан авлодга ўтказилган ҳолда етиб келган деб қайд этиб, XV асргача бўлган тарихи ҳақида ёзади . Тўплам Қозоғистон, Тожикистон, Туркменистон, Озарбайжон шиша буюм ва шишасозлиги ҳақидаги маълумотларни ҳам бизга тақдим этади. Бу тўплам илм йўлида ҳамкорликда ишлаш фойдали томонларини кўрсатади.

References:

1. Жуков В.Д. Археологическое обследование в 1937 г. дворцатермезских правителей // ТАКЭ. Том 2. 1945. С. 133-162.
2. Давидович Е.А. Стекло из Нисы// ЮТАКЭ. Том 1. 1946. С. 373-399.
3. Трундовская С.А. Украшения позднеантичного Хорезма по материалам раскопок Топрак-кала//Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Москва, 1952.
4. Трундовская С.А. Предметы вооружения и быта. Украшения/ Городище Топрак кала (раскопки 1965-1975 гг.). Москва, 1981.
5. Абдуразаков А.,Безбородов М.,Заднепровский Ю. Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1963.
6. Абдуразаков А.,Безбородов М.Средневековые стекла Средней Азии (опыт химической характеристики). “Фан”. Ташкент.1966.
7. Амиджанова М. О некоторых стеклянных сосудах Мавераннахра// История материальной культуры Узбекистана.Вып. 2. Ташкент, 1961. С. 241-255.
8. Амиджанова М. Средневековые стеклянные сосуды из музеев Ташкента и Самарканда// История материальной культуры Узбекистана.Вып. 3. Ташкент, 1962. С. 87-100.
9. Абдуразаков А. Особенности химического состава стекол раннесредневекового Согда//История материальной культуры Узбекистана. Вып. 16. Ташкент, 1981. С. 126-130.
10. Абдуллаев К. Стеклянные изделия X-XIIIвв. из Бухары//История материальной культуры Узбекистана.Вып. 16. Ташкент, 1981. С. 52-57.
11. Абдуразаков А.Химические типы древних и средневековых стекол Средней Азии// История материальной культуры Узбекистана.Вып. 18. Ташкент, 1983. С. 224-232.
12. Н.Алмазова.Стекло Кумушкента // История материальной культуры Узбекистана. Вып. 18. Самарканд, 1997. С. 224-232.
13. Абдуллаев К. Художественное стекло Старого Термеза//История материальной

культуры Узбекистана. Вып. 29. Самарканд, 1998. С. 129-237.

14. Болиев Б. Шисасимон сир технологияси (глазурь) ва унинг аҳамияти // Ўзбекистон моддий маданияти тарихи. Вып. 31. Самарканд, 2000. 262-265 б.

15. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV вв. Том II. Стекло. Самарканд- Тошкент: МИЦАИ, 2011. С. 96.